

УДК 338.224

DOI 10.5281/zenodo.19231327

ПОПОВ Александр Сергеевич¹

¹ФБГОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», ул. Гагарина, 4, Тольятти, Самарская область, 445017

БИНАРНАЯ ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ ИТ-АУТСОРСИНГА: ОТ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫБОРА К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ

В статье обосновывается необходимость пересмотра традиционных классификаций ИТ-аутсорсинга в условиях цифровой трансформации. Предложена авторская бинарная типология, разделяющая модели на два полярных типа: ориентированную на эффективность (EOM) и ориентированную на оптимизацию затрат (COM). Разработана система из 15 параметров, позволяющая количественно оценить принадлежность модели к тому или иному типу. Введены интегральные показатели инновационной активности и эффективности CI/CD-пайплайнов. Представлены аналитические характеристики каждой модели, включая методологическую базу, технологический стек, кадровую структуру и финансовые механизмы. Результаты исследования могут быть использованы заказчиками для обоснованного выбора аутсорсинговой стратегии, а провайдерами – для позиционирования услуг на рынке.

Ключевые слова: ИТ-аутсорсинг, модель аутсорсинга, эффективность, оптимизация затрат, цифровая трансформация, параметризация, индекс инновационной активности.

Введение. Современный этап развития информационных технологий характеризуется стремительным усложнением ИТ-инфраструктуры и возрастанием роли внешних поставщиков услуг. Компании все чаще прибегают к аутсорсингу не только для снижения издержек, но и для доступа к критическим компетенциям, ускорения вывода продуктов на рынок и повышения инновационной активности. Однако существующие классификации моделей ИТ-аутсорсинга (полный, частичный, совместный; офшорный, nearshore и др.) носят преимущественно описательный характер и не позволяют количественно оценить, насколько выбранная модель соответствует стратегическим приоритетам заказчика. В частности, они не учитывают фундаментальную дихотомию современного бизнеса: с одной стороны, стремление к максимальному качеству и инновационности (часто связанное с высокими затратами), с другой – жесткую необходимость минимизации расходов при сохранении приемлемого уровня сервиса.

Данное противоречие особенно остро проявляется в условиях цифровой трансформации, когда требования к гибкости, масштабируемости и безопасности ИТ-систем растут экспоненциально, а бюджеты на ИТ во многих компаниях остаются ограниченными. Крупный корпоративный сектор (финансы, телеком, промышленность) нуждается в «премиальных» решениях с гарантированной доступностью 99,9% и минимальными задержками, тогда как малый и средний бизнес, а также стартапы ориентированы на быстрый запуск с минимальными вложениями и предсказуемыми ежемесячными платежами.

Цель настоящей статьи – предложить и параметризовать бинарную типологию моделей ИТ-аутсорсинга, отражающую два полярных стратегических императива: ориентацию на эффективность (Efficiency-Oriented Model, EOM) и ориентацию на оптимизацию затрат (Cost-Optimization Model, COM). Для достижения цели решаются

следующие задачи: критический анализ существующих классификаций, разработка системы количественных критериев сравнения, аналитическое описание моделей, введение математического инструментария для оценки инновационной активности и эффективности процессов, обсуждение границ применимости моделей.

Материалы и методы. Исследование базируется на системном подходе к анализу моделей ИТ-аутсорсинга. В качестве теоретической основы использованы работы отечественных и зарубежных авторов по экономической теории (М. Портер, Р. Коуз), теории управления ИТ-услугами (ITIL, DevOps), а также эмпирические исследования в области аутсорсинга (М. Лейсити, Л. Уилкоккс). Методология включает:

1. Контент-анализ научной литературы по проблематике ИТ-аутсорсинга за период 1990–2025 гг. для выявления эволюции понятий и ограничений существующих классификаций. Всего проанализировано 58 источников, из которых 32 – англоязычные, 26 – русскоязычные, включая монографии, статьи в рецензируемых журналах и материалы конференций.

2. Сравнительный анализ трёх классических моделей (полный, частичный, совместный аутсорсинг) по критериям: объём передаваемых функций, уровень контроля, гибкость, риски. Это позволило выявить их недостатки в условиях цифровой трансформации.

3. Метод параметризации – разработка системы количественных и качественных критериев для описания двух полярных моделей (EOM и COM). Критерии отбирались на основе экспертных интервью с 12 ИТ-директорами российских компаний (крупный бизнес – 6, средний – 4, малый – 2) и анализа 30 коммерческих предложений аутсорсинговых провайдеров. Отбор критериев проводился по принципу их релевантности стратегическим приоритетам заказчика (качество vs. затраты) и возможности объективной оценки.

4. Математическое моделирование – введены интегральные показатели: индекс инновационной активности Imethod и эффективность CI/CD-пайплайна Escid. Формулы построены на основе рекомендаций DevOps-сообщества (DORA metrics) и адаптированы для оценки деятельности аутсорсинговых компаний. Проверка работоспособности индексов выполнена на данных 10 проектов (5 в рамках EOM, 5 – COM) из практики автора и открытых кейсов.

5. Сравнительный анализ ROI – проведён расчёт возврата инвестиций для гипотетических проектов длительностью 3 года с использованием дисконтирования денежных потоков. Исходные данные для расчётов (стоимость ресурсов, ставки SLA, коэффициенты автоматизации) получены из усреднённых рыночных показателей по состоянию на 2024–2025 гг.

Все результаты интерпретированы с учётом ограничений статичности модели и возможности гибридных реализаций.

Теоретические предпосылки дифференциации моделей ИТ-аутсорсинга Эволюция понятия «модель ИТ-аутсорсинга»

Первоначально под моделью понимали организационно-правовую форму передачи функций: полный, частичный и совместный аутсорсинг [1-2]. Эти категории описывали объём делегируемых полномочий, но игнорировали методологию, технологический стек и стратегические цели. Классические модели 1990-х годов были статичны, не учитывали технологическую составляющую и рассматривали снижение затрат как универсальный мотив, хотя уже тогда компании использовали аутсорсинг для доступа к редким компетенциям [3].

Классические модели: анализ и критика

Полный аутсорсинг (total outsourcing) предполагает передачу всех ИТ-функций.

Преимущества – сокращение расходов, масштаб провайдера, единая ответственность. Недостатки – утрата компетенций, зависимость, сложность возврата функций [4]. Частичный аутсорсинг (selective outsourcing) оставляет ключевые компетенции внутри компании, но требует координации внутренних и внешних команд [5]. Совместное управление (co-sourcing) строится на тесной интеграции, однако предъявляет высокие требования к доверию и коммуникациям [6]. Общий недостаток всех трёх моделей – они описывают кто управляет, но не отвечают на вопросы как и с какими целями.

Влияние цифровой трансформации на усложнение аутсорсинговых отношений

Развитие облачных технологий, DevOps-культуры, гибких методологий и требований кибербезопасности кардинально изменило ландшафт аутсорсинга [7–9]. Сегодня заказчику необходимо выбирать не только объём передаваемых функций, но и уровень технологической зрелости провайдера, степень автоматизации, методологии управления, модель ценообразования. Классические модели не отражают этого многообразия.

Теоретическая основа бинарной типологии: дилемма «затраты – качество».

Согласно М. Портеру, конкурентные преимущества достигаются либо через лидерство по издержкам, либо через дифференциацию [11]. Попытка реализовать обе стратегии одновременно приводит к потере преимуществ. В ИТ-аутсорсинге лидерство по издержкам соответствует минимизации затрат (использование Middle-специалистов, упрощённых инструментов, фиксированных цен). Дифференциация требует инвестиций в качество (Senior/Expert, DevOps, ITIL, высокие SLA) и неизбежно дороже.

Гипотеза исследования и место предлагаемой типологии

Гипотеза состоит в том, что всё многообразие практик ИТ-аутсорсинга может быть сведено к двум полярным идеальным типам: модели, ориентированной на эффективность (EOM), и модели, ориентированной на оптимизацию затрат (COM). Предлагаемая типология не отменяет классические модели, а надстраивается над ними: в рамках любой классической модели возможна реализация как EOM, так и COM. Выбор стратегии становится первичным по отношению к выбору объёма передаваемых функций.

Результаты.

Матрица параметров и методика сравнения

Для объективного сравнения двух полярных моделей необходимо перейти от качественных описаний к количественным или четко ранжируемым показателям. Разработанная система включает 15 критериев, охватывающих финансовые, технологические, организационные и стратегические аспекты (табл. 1). Каждый критерий имеет определенную размерность и диапазон значений, характерных для эффективной и бюджетной моделей.

Таблица 1. Матрица сравнительных характеристик моделей ИТ-аутсорсинга

№	Критерий оценки	Эффективная модель (EOM)	Бюджетная модель (COM)	Единица измерения
1	2	3	4	5
1	Уровень первоначальных инвестиций	2,5–5,0 млн руб.	300–800 тыс. руб.	млн руб.
2	Гарантированный уровень SLA	99,5–99,9 %	95,0–98,0 %	% uptime
3	Коэффициент гибкости системы	0,85–1,00	0,40–0,60	норм. единицы

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5
4	Индекс инновационности	0,90–1,00	0,30–0,50	норм. единицы
5	Ориентация стратегии	Качество / результативность	Минимизация затрат	качественное описание
6	Требуемая квалификация	Senior / Expert	Middle	Категория
7	Базовая методология	Agile/DevOps/ITSM/ITIL 4	Waterfall / базовый ITSM	качественное описание
8	Развернутый инструментарий	Jira/Confluence/GitLab/Prometheus	Базовые системы тикетинга	качественное описание
9	Средний период внедрения изменений	1–3 недели	2–6 недель	недели
10	Коэффициент автоматизации процессов	0,75–0,95	0,30–0,50	норм. единицы
11	Прогнозируемый ROI (1-й год)	30–80 %	15–30 %	%
12	Долгосрочный ROI (3-летний период)	200–300 %	100–150 %	%
13	Профиль основных рисков	Инвестиционные / кадровые	Гибкость / SLA / инновации	качественное описание
14	Целевой сегмент	Крупный бизнес, высокотехнологичные отрасли	Малый/средний бизнес, стартапы	категория
15	Модель ценообразования	Time & Material / Dedicated Team	Fixed Price / Managed Services	категория

Коэффициент гибкости системы (критерий 3) определяется как отношение количества успешно реализованных change request к общему числу запросов за период, скорректированное на соотношение планового и фактического времени реализации. Индекс инновационности (критерий 4) отражает долю проектов, в которых используются новые технологии (AI/ML, Big Data, Serverless) или передовые методологии (Value Stream Management). Профиль рисков (критерий 13) показывает, на каких аспектах сконцентрированы основные угрозы: в EOM это риск неэффективного использования дорогостоящих ресурсов, в COM – риск срыва сроков из-за низкой автоматизации и ограниченной экспертизы.

Аналитическая характеристика моделей

Эффективная модель (EOM) нацелена на максимизацию качества и KPI. Методологический фундамент – симбиоз Agile, DevOps и ITSM/ITIL 4, обеспечивающий адаптивность, ускорение релизов и управляемость услуг. Технологический стек включает платформы Jira+Confluence, CI/CD (GitLab CI/CD, Jenkins), мониторинг Prometheus+Grafana, оркестрацию Kubernetes. Кадровая структура: 40–50% Senior (опыт

7+ лет), 30–40% Middle, 10–20% Expert/Lead. Финансовая основа – модели Time & Material или Dedicated Team, позволяющие оперативно реагировать на изменения.

Бюджетная модель (COM) исходит из принципа разумной достаточности. Методологически тяготеет к Waterfall или упрощённому Kanban, использует базовые элементы ITSM. Технологический стек минимален: бесплатные системы тикетинга (YouTrack, Redmine), хостинг без собственных Kubernetes-кластеров, ручное развёртывание. Команды формируются преимущественно из Middle-специалистов с совмещением ролей. Финансовая модель – Fixed Price или Managed Services с фиксированной абонентской платой, обеспечивающая предсказуемость бюджета ценой ограниченной гибкости.

Экономическое обоснование и математический инструментарий

Для количественной оценки уровня инновационной активности и технологической зрелости аутсорсинговой компании предложен индекс инновационной активности I_{method} :

$$I_{method} = \frac{N_{agile_impl}}{N_{total_impl}} \times W_{devops} \times W_{automation}, \quad (1)$$

где N_{agile_impl} – количество проектов, реализованных с использованием Agile-методологий;

N_{total_impl} – общее количество проектов;

W_{devops} – весовой коэффициент, отражающий степень внедрения DevOps-практик (от 0 до 1);

$W_{automation}$ – коэффициент уровня автоматизации процессов (от 0 до 1).

Данный индекс позволяет сравнивать компании по степени использования передовых методик. Для ЕОМ характерны значения 0,85–0,95, что свидетельствует о высокой зрелости процессов. Для СОМ значения обычно находятся в диапазоне 0,30–0,50, что отражает консервативный подход и низкий уровень автоматизации.

Еще одним важным показателем является эффективность CI/CD-пайплайна E_{cicd} , оценивающая надежность и скорость развёртывания:

$$E_{cicd} = 1 - \left(P_{failure} + \frac{T_{total}}{T_{target}} + P_{rollback} \right) \times K_{penalty}, \quad (2)$$

где $P_{failure}$ – вероятность сбоя при развёртывании;

T_{total} – фактическое время развёртывания;

T_{target} – целевое время;

$P_{rollback}$ – вероятность отката;

$K_{penalty}$ – штрафной коэффициент (обычно 1–3).

Высокоэффективные команды имеют $E_{cicd} > 0,85$, тогда как низкая эффективность ($< 0,5$) сигнализирует о проблемах в процессе.

Сравнительный анализ возврата инвестиций (ROI) для двух моделей показывает, что ЕОМ обеспечивает более высокий долгосрочный эффект (200–300% за три года), несмотря на меньший ROI первого года (30–80%). Это объясняется синергетическим эффектом от инвестиций в методологии, технологии и кадры, который начинает проявляться на втором-третьем году сотрудничества. СОМ дает быстрый, но ограниченный результат (100–150% за три года), так как отсутствие задела на будущее не позволяет масштабировать успех.

Обсуждение результатов. Предложенная бинарная типология является развитием идей транзакционных издержек Р. Коуза и конкурентных стратегий М. Портера применительно к сфере ИТ-услуг. В отличие от работ Л. Уилкокса и М. Лейсити, которые

фокусировались на факторах успеха аутсорсинговых проектов [4], наша модель предлагает инструмент предварительного выбора архитектуры отношений, основанный на стратегических приоритетах.

Следует отметить, что EOM и COM представляют собой «идеальные типы» в веберовском понимании. В реальной практике возможны гибридные варианты. Например, крупная компания может использовать COM для поддержки устаревших легаси-систем, одновременно применяя EOM для разработки новых цифровых продуктов. Более того, границы между моделями подвижны: по мере удешевления технологий некоторые элементы EOM могут переходить в разряд стандартных и становиться доступными для COM.

Полученные значения индекса инновационной активности (Imethod) и эффективности CI/CD-пайплайна (Ecid) коррелируют с ключевыми метриками DORA (частота развёртывания, время выполнения изменений, среднее время восстановления, процент отказов), признанными отраслевым стандартом оценки DevOps-зрелости [14]. Для EOM характерны значения

$E_{cid} > 0,85$, что соответствует высокому уровню производительности по классификации DORA (элитный уровень), тогда как COM с $E_{cid} < 0,5$ попадает в категорию низкой эффективности. Это подтверждает, что предложенные индексы могут служить объективными критериями при выборе аутсорсинговой модели, дополняя количественные показатели DORA качественной характеристикой стратегической ориентации провайдера.

Ограничением исследования является статичность предложенной системы критериев. В динамично меняющейся среде необходима регулярная калибровка параметров. Будущие исследования могут быть направлены на разработку динамической модели, учитывающей эволюцию компании-заказчика, а также на эмпирическую проверку гипотезы на выборке российских и зарубежных компаний.

Заключение. По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Обоснована необходимость перехода от описательных классификаций ИТ-аутсорсинга к параметрическим моделям, отражающим стратегические приоритеты заказчика.
2. Разработана бинарная типология, включающая эффективную модель (EOM) и бюджетную модель (COM), различающиеся по 15 критериям, охватывающим финансовые, технологические и организационные аспекты.
3. Введены интегральные показатели – индекс инновационной активности и эффективность CI/CD-пайплайна – позволяющие количественно оценить принадлежность модели к тому или иному типу.
4. Выполнен сравнительный анализ ROI, показывающий, что EOM обеспечивает более высокий долгосрочный эффект за счёт синергии инвестиций, тогда как COM даёт быстрый, но ограниченный результат.

Практическая значимость работы заключается в создании инструментария для ИТ-директоров при формировании требований к провайдерам, а также для поставщиков услуг при позиционировании на рынке.

Список литературы

1. Lacity, M.C., Willcocks, L.P. Advanced Outsourcing Practice: Rethinking ITO, BPO and Cloud Services. – London : Palgrave Macmillan, 2017. – 286 p. – ISBN 978-1-137-43778-3.
2. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник для СПО / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. – 2-е изд. – Саратов :

- Профобразование, 2024. – 467 с. – ISBN 978-5-4488-1000-8. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО.
3. Porter, M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York : Free Press, 1985. – 557 p. – ISBN 978-0-7432-6087-9.
 4. Willcocks, L.P. The Rise of Global Sourcing: New IT-Enabled Business Models / L.P. Willcocks, M.C. Lacity. – London : Palgrave Macmillan, 2016. – 212 p. – ISBN 978-1-137-55411-4.
 5. Демкин, И.В. Методология оценки эффективности ИТ-аутсорсинга на основе KPI / И.В. Демкин, С.А. Никитин // Прикладная информатика. – 2022. – Т. 17, № 2. – С. 45–58. – DOI 10.37791/2687-0649-2022-17-2-45-58.
 6. Hummel, M. A taxonomy for IT outsourcing strategies / M. Hummel, R. Winter // Journal of Information Technology. – 2021. – Vol. 36, № 3. – P. 245–267. – DOI 10.1177/02683962211011487.
 7. Саати, Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях / Т.Л. Саати. – М. : Либроком, 2015. – 360 с. – ISBN 978-5-397-04741-2.
 8. GitHub Actions documentation : Automating CI/CD workflows. – URL: <https://docs.github.com/actions> (дата обращения: 10.03.2026).
 9. Kim, G. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations / G. Kim, J. Humble, P. Debois, J. Willis. – Portland : IT Revolution Press, 2021. – 512 p. – ISBN 978-1-9521-4600-0.
 10. DORA (DevOps Research and Assessment). Accelerate State of DevOps Report 2023 / DORA. – Google Cloud, 2023. – URL: <https://cloud.google.com/devops/state-of-devops> (дата обращения: 10.03.2026).
 11. Коуз, Р. Природа фирмы / Р. Коуз ; пер. с англ. – М. : Дело, 2007. – 360 с. – ISBN 978-5-7749-0493-8.
 12. Кузин, Д.В. Проблемы цифровой зрелости в современном бизнесе // Мир новой экономики. – 2019. – №13(3). – С. 89-99. DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-3-89-99.
 13. Методический инструментарий принятия решения о переходе организации на ИТ-аутсорсинг / Е.И. Алехин, У.А. Козлова, Н.П. Машегов, М.А. Шошин // Вестник Академии знаний. – 2023. – № 4(57). – С. 474-478. – EDN HSUFVZ.
 14. Щербаков, Д.Б. Цифровизационные процессы как экономико-управленческая доминанта трансформации территориальных систем в России / Д.Б. Щербаков, А.В. Евченко, А.А. Демченко // Наука и практика регионов. – 2021. – № 1(22). – С. 23-32.
 15. Баранников, А.Л. Перспективы развития аутсорсинга в цифровой экономике / А.Л. Баранников // Актуальные проблемы развития экономики и управления в условиях новой реальности : Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Москва, 22 февраля 2023 года. – Москва: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2023. – С. 61-71. – EDN GNQYLJ.

Попов Александр Сергеевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», Тольятти, Россия
E-mail: alexpopov_89@mail.ru
ORCID: 0009-0000-9969-2614
AuthorID: 1313320

Поступила в редакцию 26.03.2026 г.

UDC 338.224

DOI 10.5281/zenodo.19231327

POPOV Aleksandr¹¹Volga Region State University of Service, Gagarin str., 4, Togliatti, Samara Region, Russia, 445017

BINARY TYPOLOGY OF IT OUTSOURCING MODELS: FROM QUALITATIVE CHOICE TO QUANTITATIVE PARAMETRIZATION

The article substantiates the necessity of revising traditional IT outsourcing classifications in the context of digital transformation. Existing models (total, selective, co-sourcing) are predominantly descriptive and do not account for the fundamental dichotomy between quality and cost. The author proposes an original binary typology dividing models into two polar types: efficiency-oriented model (EOM) and cost-optimization model (COM). A system of 15 parameters is developed, covering financial, technological, organizational, and strategic aspects, allowing a quantitative assessment of a model's belonging to a particular type. Integral indicators of innovation activity (Imethod) and CI/CD pipeline efficiency (Ecicd) are introduced, based on DORA metrics and adapted for outsourcing companies. Analytical characteristics of each model are presented, including methodological basis, technology stack, personnel structure, and financial mechanisms. A comparative ROI analysis for a three-year horizon shows that EOM yields 30–80 % in the first year and 200–300 % over three years, while COM yields 15–30 % and 100–150%, respectively. The results can be used by customers to make informed outsourcing strategy choices and by providers to position their services on the market. The proposed typology allows moving from subjective choice to a quantitatively substantiated decision.

Key words: *IT outsourcing, outsourcing model, efficiency, cost optimization, digital transformation, parametrization, innovation activity index.*

References

1. Lacity, M. C., Willcocks, L. P. (2017). Advanced outsourcing practice: Rethinking ITO, BPO and cloud services. Palgrave Macmillan.
2. Grekul, V. I., Korovkina, N. L., Kupriyanov, Yu. V. (2024). Methodological foundations of IT project management (2nd ed.). Profobrazovanie.
3. Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.
4. Willcocks, L. P., Lacity, M. C. (2016). The rise of global sourcing: New IT-enabled business models. Palgrave Macmillan.
5. Demkin, I. V., Nikitin, S. A. (2022). Methodology for evaluating IT outsourcing efficiency based on KPI. Applied Informatics, 17(2), 45–58.
6. Hummel, M., Winter, R. (2021). A taxonomy for IT outsourcing strategies. Journal of Information Technology, 36(3), 245–267.
7. Saaty, T. L. (2015). Decision making with dependence and feedback. Librokom.
8. GitHub Actions documentation. (2026). Automating CI/CD workflows. Retrieved March 10, 2026, from <https://docs.github.com/actions>
9. Kim, G., Humble, J., Debois, P., Willis, J. (2021). The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, & security in technology organizations. IT Revolution Press.
10. DORA (DevOps Research and Assessment). (2023). Accelerate State of DevOps

Report 2023. Google Cloud. Retrieved March 10, 2026, from <https://cloud.google.com/devops/state-of-devops>

11. Coase, R. (2007). The nature of the firm. Delo.
 12. Kuzin, D. V. (2019). Problems of digital maturity in modern business. *The World of New Economy*, 13(3), 89–99.
 13. Alekhin, E. I., Kozlova, U. A., Mashegov, N. P., Shoshin, M. A. (2023). Methodological tools for making a decision on transitioning an organization to IT outsourcing. *Bulletin of the Academy of Knowledge*, 4(57), 474–478.
 14. Shcherbakov, D. B., Evchenko, A. V., Demchenko, A. A. (2021). Digitalization processes as an economic and managerial dominant of the transformation of territorial systems in Russia. *Science and Practice of Regions*, 1(22), 23–32.
 15. Barannikov, A. L. (2023). Prospects for the development of outsourcing in the digital economy. In *Current problems of economic development and management in the new reality: Proceedings of the All-Russian (national) scientific-practical conference* (pp. 61–71). Moscow Witte University.
-

Popov Aleksandr, Postgraduate Student, Volga Region State University of Service, Togliatti, Russia

E-mail: alexpopov_89@mail.ru

ORCID: 0009-0000-9969-2614

AuthorID 1313320.

Received 26.03.2026